

İlköğretim Öğrencileri Özelinde Matematik Öğretiminde Karikatür Kullanımının Önemi: Öğeler ve Uygulama Örnekleri

The Importance of the Use of Cartoons in Teaching Mathematics Specifically to Primary School Students: Elements and Application Examples

Nuray AYGUT

Milli Eğitim Bakanlığı
nurayaykut33@gmail.com
Orcid: 0009-0003-8913-1567

Orhan AYHAN

Milli Eğitim Bakanlığı
orhanayhan_33@hotmail.com
Orcid: 0009-0002-9204-6198

ÖZET

Bu çalışmada; matematik öğretiminde alternatif bir araç olarak kullanılabilir karikatür tekniğinin nasıl uygulanacağı gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle arařtırmada eğitim öğretim sürecinde mizah, karikatür ve matematik arasındaki etkileşime dikkat çekilmektedir. Çalışma, literatürde yer alan farklı arařtırmalardan ve örneklerden yararlanarak matematik öğretiminde sınıf ortamında mizah unsurunun kullanılmasının önemini ayrıca tespit amacını gütmektedir. Arařtırmada matematik öğretiminde karikatür kullanımına yönelik somut örneklere yer verilmiş ve öğretimin nasıl ve ne şekilde oluşturulabileceğine dair kavramlar ifade edilmiştir. Çalışma öğrencileri matematiği sevdirmek ve matematik öğretiminde yeni teknikler geliřtirmek bakımından önem teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Matematik Öğretimi, Karikatür, Öğeler.

ABSTRACT

In this study; It is aimed to show how to apply the cartoon technique, which can be used as an alternative tool in mathematics teaching. For this reason, the study draws attention to the interaction between humor, cartoons and mathematics in the education process. The study also aims to determine the importance of using the element of humor in the classroom environment in mathematics teaching by making use of different studies and examples in the literature. In the study, concrete examples of the use of cartoons in mathematics teaching were included and concepts about how and in what way teaching could be created were expressed. The study is important in terms of making students love mathematics and developing new techniques in teaching mathematics.

Keywords: Primary Education, Mathematics Teaching, Cartoon, Elements.

GİRİŞ

Matematik öğrenimi bireylerin hayatında, hem gündelik yaşamları bakımından hem de akademik gelişimleri açısından, önemli bir yer tutmaktadır. Örgün eğitim dönemini bitiren bir öğrenci ortalama bir matematik becerisine sahip değilse, hangi meslek dalında çalışırsa çalışsın, o bireyin çalıştığı meslekte zorluklar çekmesi kaçınılmazdır. Ayrıca fen ve sosyal bilimlerinde akademik yönde ilerlemek için bireylerin matematik bilgisine sahip olması da çok önemlidir. Matematiğin bütün bilim dalları ile yakın ilişkisinin olduğu düşünüldüğünde, bu disiplinin öneminin farkına daha da varılmaktadır. Bu nedenle matematik eğitimi çocuklara küçük yaştan itibaren öğretilmelidir. Bu öğretimde ise matematiği öğrencilere sevdirmenin önemi büyüktür. Çünkü Taşdemir'in (2015) öğrencilerin matematik kaygıları ve matematik dersini sevip sevmediğiyle ilgili yapmış olduğu araştırmaya göre; matematiği sevdiğini ifade eden öğrencilerin matematik kaygı düzeylerinin matematiği sevmediğini ifade eden öğrencilerininkine göre anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir. Kaygı düzeyi yüksek olan öğrencilerin ise matematiği öğrenmeleri daha güç olacaktır. Bu nedenle öğrencilere farklı öğretim yöntemleri kullanılarak matematik öğretimi uygulanması, matematik eğitimi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencilere matematiği daha eğlenceli hale getirerek öğretmek, öğrencilerin matematiği daha çok sevmelerine katkı sunacaktır. Matematiği daha çok eğlenceli hale getirmenin önemli yöntemlerinden biri ise eğitimde mizah kullanımınıdır. Bu mizah yöntemleri arasında karikatür kullanımı ise önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada ilköğretim öğrencileri özelinde matematik öğretiminde karikatür kullanımının nasıl uygulanacağı hususu ele alınmıştır. Matematik öğretiminde kullanılan karikatür uygulamaları hakkında örnekler verilmiştir. Matematik öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin matematik dersine ilgisini artıracığı, çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

ERKEN YAŞTA MATEMATİK ÖĞRENİMİNİN ÖNEMİ

Bireylerin ve toplumların gelişmesi için bütün bilim dalları önemlidir. Ancak matematiğin günlük yaşantımızda sık kullanılmasından ve bu disiplinin diğer bütün bilim dallarını beslemesinden dolayı bütün disiplinler arasında ayrı bir yeri bulunmaktadır. Matematiğin bu özellikleri toplumlara da yansımıştır ve dünyada birçok ülke erken yaşta matematik öğretiminin önemini kavramıştır. Toplumumuzda da matematiğin her kesimce yararlığı ve etkililiği kabul görmüştür. Matematik öğrenilmesi gereken vazgeçilmez bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak ülkemizde matematik öğrenmenin zor olduğu ve bu dersin sadece zeki olan bireyler tarafından öğrenebileceğine dair önyargılar bulunmaktadır. Bu dersin sıkıcı ve heyecansız bir ders olarak görülmesi öğrencilerin matematik öğrenebilmesini ayrıca zorlaştırmaktadır. Tüm bu nedenler ülkemizde matematik öğretimi ve öğrenimini daha da güçleştirmiştir. Öğrencilerin matematik dersinde başarısız olma ihtimaline karşı ise, başarısızlığı etkileyecek negatif öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar geçmişe göre günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Matematik kaygısını matematik alanında yaşanan en önemli problemlerden biri olarak nitelendiren Baloğlu (2001) bu konuda geniş çaplı bir araştırma yapmıştır. Richardson ve Suinn, matematik kaygısını sayıların manipülasyonuna ve matematiksel problemlerinin çözümüne engel olan gerginlik ve kaygı duygusu olarak tanımlamışlardır. Konu ile ilgili olarak 1976 ile 1995 yılları arasında yapılan pek çok araştırmanın sonucunda matematik kaygısının boyutlarından bazıları şu şekilde ortaya konulmuştur: "Problem çözme kaygısı, matematik test kaygısı, not kaygısı, matematik öğrenme kaygısı, soyutlama kaygısı, pasif izleme kaygısı ve performans kaygısı" (Baloğlu,2001,63). Matematik alanında en önemli sorunlardan biri olarak kabul edilen yapamama kaygısının geniş çaplı olarak araştırılarak, problemin çözümüne yönelik farklı çözüm yollarının üretilmesi elzem durum olarak görülmektedir. Bu nedenle öğrencilere matematik öğretiminde bu tarz kaygılarından kurtulmaları için onlara matematiği sevdirmeye yönelik ön plana çıkmaktadır. Kaygı boyutlarını ortadan kaldırmak adına yapılan çalışmalar, günümüz eğitim sisteminde uygulamaya konulan maarif modeli eğitim yaklaşımı ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bu modelde bulunan, ilköğretim kademesinde sınavların kaldırılarak öğrencinin not kaygısının ortadan kaldırılması, soyut olan öğrenmelerin pasifize edilerek somut olan performans kaygısını önlemesi bakımından önemlidir. Orhun, öğrencilerin matematikte başarısız olma nedenlerinden birini de 'Matematik benlik kavramı' olarak adlandırmaktadır ve bu kavramı 'Bireyin matematik başarısını,

diğer bireylerin matematik başarısıyla karşılaştırılması sonucunda oluşan ve kendini bu alanda ne denli yeterli gördüğüne ilişkin var olan kanı” olarak tanımlamaktadır (2000,51). Bütün bu nedenlerden dolayı bu çalışmada, matematiğin öğrencilere sevdirmesi için mizahi bir öge olan karikatürün matematik öğretiminde kullanılmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Matematik öğretiminde karikatür kullanımı aynı zamanda eğitimde mizah kullanımı kavramıyla yakın ilişkilidir.

EĞİTİMDE MİZAH KULLANIMI

Günümüzde etkili ve nitelikli bir öğrenimin öğrencilere kazandırılmasında ve öğrencilerin başarısının artırılmasında mizahi unsurların kullanımı önemlidir. Eğitimde mizah yönteminin kullanılması modern öğretim teknikleri arasında yer almaktadır. Bu teknik, matematiğe karşı var olan korku, kaygı ve yapamama duygusunun azaltılmasını, giderilmesini sağlamaya yöneliktir. “Derslerinde mizahı kullanan öğretmenler öğrenme ortamını eğlenceli hale getirdikleri için öğrencilerin daha fazla ilgisini çeker ve öğrencilerin zorla öğrenme yerine seyerek öğrenme durumunu destekler.” (Kırtay, 2012: 52). Öğrencilerin matematik dersine karşı önyargı ile yaklaştıklarını düşündüğümüzde; öğretimde gülmecenin, hicivin ve görselliğin ön planda olması, öğrenciler özelinde bu önyargıların ortadan kaldırılması açısından önem teşkil etmektedir. Mizahın etkili bir biçimde kullanıldığı alanlardan biri olan karikatürler, mizahın yüklendiği görevlerin belki de en çok gözlemlendiği sanat alanıdır. “Amaca uygun mizah, hümanizme etme, kanıtlama, destekleme, kaygıyı azaltma ve insanları sürekli düşündürme potansiyeline sahiptir” (Torok vd. 1999, 14). Matematik öğretiminde mizahın yaygınlaştırılarak gerekli ölçüde kullanılması, ilköğretim öğrencileri özelinde sınıf iklimini yumuşatacağı ve öğrencilerin sınıf içerisinde kendini daha rahat hissedeceğini düşündürmektedir. Bu yönde yapılan çalışmaların ölçme değerlendirme sonuçlarının ortaya konularak, sınıflandırılma yapılması, matematik öğretiminde mizahi unsurların kullanımını yaygınlaştıracaktır. “Bu durumun farkında olan eğitimciler mizahın ve özellikle karikatürlerin öğretim sürecinde kullanılmasına yönelik farklı çalışmaları literatüre kazandırmışlardır” (Keogh vd, 1999, 431).

MATEMATİK EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI

İtalyanca bir kelime olan “caricane” kelimesinden üretilen “ karikatür” insanın ve eşyanın abartılarak çizilmesi, komik şekilde çizilerek çizgilerle mizah yapma olayıdır(Kar,2005). Mizahir bir unsur olarak karikatür kullanımının matematik öğretiminde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Matematik öğretiminde mizah ile etkili bir biçimde kullanıldığı alanlar arasında karikatürler ve mizahların yüklendiği görev sanatsal açıdan yadsınamaz. Amaca uygun olarak üretilen, eğitim öğretim ortamını hümanize ederek kaygıyı azaltan ve öğrencileri düşünmeye sevk eden karikatürlerin matematik öğretimini, öğrencilerin istek ve ilgilerini artıracığından kolaylaştırması beklenmektedir. Çalışmanın bu bölümünde matematikte kullanılabilecek örnek karikatürlere yer verilmiştir.

Resim 1. İlkokul öğrencilerinde çarpım tablosuna ilgi uyandıran karikatür örneği (Toker, Sevinç, 2020: 16).

Örnekte görüldüğü gibi burda görülen karikatür ile öğrencilerin bilinçaltılarında çarpım tablosuna ilgi duymaları sağlanmaktadır. Farklı karikatürler ile matematiğin çeşitli alanlarına çocukların ilgisinin artırılması eğitimcilerin üzerinde durmaları gereken olgulardan biri olmalıdır.

Resim 2. İlkokul öğrencilerinde geometrik şekillere ilgi uyandıran karikatür örneği (Uğürel ve diğ., 2013: 332).

Yukarda görülen karikatürün ise matematik öğretiminde kullanımı, ilköğretim öğrencilerinin geometrik şekillere meraklarını ve ilgilerini artıracaktır. “Matematik insanoğlunun nesnel gerçekliği daha iyi kavramak, onu biçimlendirmek için soyutladığı bazı kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerle uğraşır. Bu uğraşı sırasında da yöntem olarak mantığı kullanır. Formüller, simgeler birer araç ya da yalnızca matematiğin dilidir. Bu nedenle matematik: Sanatta, hukukta kısaca yaşamda kullandığımız yöntemlerin soyut bir sistematığıdır” (Tepedelenlioğlu, 1995). Matematiğin soyut bir sistem olmasından kaynaklı karikatürlerin bu bilim dalı içerisinde kullanılmasının önemi daha büyüktür. Karikatürlerin matematik öğretimi yöntem ve stratejisi olarak kullanılması, yeni karikatürler üretiminde yeni karikatürler üretiminde senaryoyu ön plana çıkarmaktadır. Yeni karikatür fikirleri üretilerek, olay örgülerinin oluşturulması, öğrencilerin problem çözme yöntemlerine farklı bakış açıları kazanmalarını sağlayacaktır. Günümüzde sosyal medya kullanımı ayrıca göz önüne alındığında, karikatürler ile oluşturulan mizahi eğitim öğretim yöntemleri, sosyal yapılandırmacı öğretim perspektifi içerisinde tercih edilmesi gereken bir yaklaşım halini almalıdır.

SONUÇ

Matematik günlük yaşantımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu nedenle öğrencilerin küçük yaşta matematik öğrenmeleri onların geleceği açısından çok önemlidir. Bu araştırmada öğrencilerin matematik dersine karşı olan önyargılarından kurtulmalarında mizah ve karikatürün ne kadar önemli olduğuna dair sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çalışma, matematiğin sadece belirli şekillerden, işlemlerden ve denklemlerden oluşan, soyut sembollerin yer aldığı işlevsel olmayan problemleri kapsayan bir sarmaldan oluşmadığını göstermiştir. Günlük yaşam ile ilişkilendirilmeden oluşturulan bir matematik öğretiminin anlaşılmasının ve öğretilmesinin güç olacağı ülkemizde ulusal düzeylerde yapılan YKS, LGS gibi sınavların sonuçları ile ortaya çıkmaktadır. Bu sınavlar incelendiğinde öğrencilerin matematik dersi başarılarının diğer derslere oranla oldukça düşük olduğu görülmektedir. ‘Türkiye Maarif Modelinde’ kullanılan biçimlendirici, yapılandırıcı öğretim sürecinin bu çalışma ile benzer özellikler taşıması ise yapılan çalışmanın müfredatta karşılık bulduğunun bir göstergesidir. Matematik müfredatının içerdiği faaliyetler, günlük yaşam ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle karikatürlerin matematik dersinde kullanılarak matematiğin öğrencilere sevdirmesi, öğrencilerin günlük yaşamındaki işlerini de kolaylaştırıcaktır. “Böylelikle öğrenci matematikle uğraşmanın hiç de yabancı olmayan bir uğraş ve insanın kaçınılmaz günlük faaliyetlerinden biri olduğunu fark edebilecek, matematik onun için soyut kavramlar yığını olmaktan çıkıp, korkulur değil öğrenilmesi gerekli bir ders haline gelecektir” (Baki, 1996).

KAYNAKÇA

- Baki, A. (1996). Okul matematiğinde ne öğretilim, nasıl öğretilim?’, Matematik Dünyası, 6(3), 11-15.
- Baloğlu, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek’.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1,1-63.
- Taşdemir, C. (2015). Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 5(1), 1-12.
- Keogh, B., Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: An evaluation, International Journal of Science Education,21 (4), 431-446.
- Kırtay, O. (2012). Reklam iletilerinde mizah kullanımı: Öğeler, teknikler ve uygulama örnekleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Orhun, N. (2000). Anadolu üniversitesi fen fakültesi matematik bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin matematik benlik kavramları, matematiğe yönelik tutumları, matematik yeteneklerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırılması, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.
- Tepedelenlioğlu, N. (1995). Kim korkar matematikten. İstanbul: Sarmal yayınevi.
- Toker, H., Sevinç, Ş. (2020). Karikatürlerdeki Matematik, Matematik Öğretmenleri ve Öğrenciler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(1), 1-34.
- Torok, E. S., McMorris, F. R., Lin, W. C. (1999). Is humor an appreciated teaching tool? college teaching, 52 (1),14-20.
- Uğurel, İ., Kesgin, Ş. ve Karahan, Ö. (2013). Matematik derslerinde yararlanılabilecek alternatif bir öğrenme ve değerlendirme aracı: Kavram karikatürü. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 313-337. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/53333> adresinden edinilmiştir.
- <http://64.233.183.104/search?q=cache:HJw0Ukky784J:www.ndkarikaturvakfi.org.tr/katalog2004.htm+karikat%C3%BCr++s%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1rma&hl=tr>, “Mizah ve Karikatür İkili...Mizahın Velihtı Karikatür”, Kar, İsmail, 18 Aralık 2005.